

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК 615.9+546.3: 616-084

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495348>

**ОЦІНКА ЦИТОТОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГАФНІЮ
МЕТАЛЕВОГО ТА ГАФНІЮ ОКСИДУ В ДОСЛІДАХ *IN VITRO***

Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутіна О.С.

*Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України». м. Київ, Україна*

**ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГАФНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО И ГАФНИЯ ОКСИДА В ИССЛЕДОВАНИЯХ
*IN VITRO***

Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Лагутина А.С.

*Государственное учреждение Институт медицины труда имени Ю.И.
Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины». г. Киев,
Украина*

**ASSESSMENT OF CYTOTOXIC ACTIVITY OF HAFNIUM METAL
AND HAFNIUM OXIDE IN EXPERIMENTS *IN VITRO***

Dmytrukha N.M., Korolenko T.K., Lagutina O.S.

*State institution "Institute of Occupational Medicine named after Yu.I. Kundiyeu of
the National Academy of Medical Sciences of Ukraine". Kyiv, Ukraine*

60

Summary/Резюме

The article presents the results of the study of the cytotoxic action of hafnium and hafnium oxide on A-549 cells (cell lung cancer) and of Wistar rats peritoneal macrophages in model experiment in vitro. Studies were performed after 24 hours of incubation of cells with solutions of hafnium and its oxide (the hafnium concentration range 5.0 mg/ml, 2.5 mg/ml, 1.25 mg/ml, 0.625 mg/ml), which were prepared in cell mediums. The cytotoxic effect was assessed by the MTT-test with methyltetrazolium and the NR-test with a neutral red dye. The functional activity of rat macrophages was determined with nitroblu tetrazolium (HBT-test). Hafnium was found to have a moderate dose-dependent cytotoxic effect after 24 hours of incubation with A-549 cells. Hafnium oxide was more toxic, more stimulating cell proliferation, disrupting the integrity of lysosomal membranes, and increasing the absorption and oxygen activating ability of rat macrophages. The results of the study suggest that the target organs of the toxic effects of hafnium and its oxide on the body may be the lungs, as well as natural immune cells at risk of developing inflammation in the lungs.

Key words: *hafnium metal, hafnium oxide, A-549 cells, rat macrophages, cytotoxicity.*

У статті представлені результати дослідження цитотоксичної дії гафнію металевого та гафнію оксиду на культурі клітин аденокарциноми легенів (лінія А-549) та перитонеальних макрофагах інтактних щурів лінії Вістар в модельних дослідах in vitro.

Дослідження проведені після 24 годин інкубації клітин з колоїдними розчинами гафнію металевого та гафнію оксиду у концентраціях (5,0 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,625 мг/мл за металом), які додавали у поживне середовище. На клітинах лінії А-549 цитотоксичну дію розчинів оцінювали за допомогою МТТ-тесту з метилтетразолієм та NR-тесту з барвником нейтральним червоним. Функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів оцінювали за показниками їх фагоцитарної та кисень активуючої здатності. Встановлено, що гафній металевий після 24 год. інкубації з клітинами лінії А-549 проявляв помірну дозу залежну цитотоксичну дію. Гафнію оксид виявився більш токсичним, оскільки в більшій мірі стимулював проліферацію клітин А-549, порушував цілісність їх мембран, а також підвищував фагоцитарну та кисень активуючу здатність макрофагів щурів. Результати дослідження дозволяють припустити, що органами — мішенями токсичного впливу гафнію та його оксиду при їх надходженні в організм можуть бути легені, а також клітини природного імунітету з ризиком розвитку запального процесу у першу чергу в легенях.

Ключові слова: гафній металевий, гафнію оксид, клітини А-549, макрофаги щурів, цитотоксичність.

В статтю представлені результати дослідження цитотоксичного діяння гафнія металевий та гафнія оксиду на культурі клітин немелкоклеточного рака легкого (лінія А-549) та перитонеальних макрофагах інтактних крыс лінії Вистар в модельних дослідах *in vitro*. Дослідження проведені після 24 годин інкубації клітин з колоїдними розчинами гафнія металевий та оксиду гафнія в концентраціях (5,0 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,625 мг/мл по металу), які додавали в поживне середовище. На клітинах лінії А-549 цитотоксичне діяння розчинів оцінювали з допомогою МТТ-тесту з метилтетразолієм та NR-тесту з барвником нейтральним червоним. Жизнеспособність перитонеальних макрофагов крыс оцінювали по кислород активуючій здатності в НСТ-тесті. Встановлено, що металевий гафній після 24 годин інкубації з клітинами лінії А-549 оказував помірне дозозалежне цитотоксичне діяння. Гафнію оксид оказався більш токсичним, оскільки в більшій мірі стимулював проліферацію клітин А-549, порушував цілісність їх мембран, а також підвищував кислород активуючу здатність макрофагов. Результати дослідження дозволяють передположити, що органами — мішенями токсичного діяння гафнія та його оксиду на організм можуть бути легені, а також клітини природного імунітету з ризиком розвитку запального процесу в першу чергу в легенях.

Ключевые слова: гафний металевий, оксид гафнія, клітини А-549, макрофаги крыс, цитотоксичність.

Вступ

Гафній — сріблястий, пластичний метал, хімічно аналогічний цирконію. Всі сполуки гафнію, оксиди і солі, мають дуже високі температури плавлення (температура плавлення складає 2506 К (2233 °С, кипіння — 4876 К (4603 °С)). Цей метал є надзвичайно стійким до корозії, тому має широке застосування. Він

використовується в металургійній, ядерній, нафтовій та хімічній промисловості, а також у виробництві сплавів для аерокосмічної техніки та спеціальної оптики [1].

На сьогодні гафній видобувається та використовується в Україні, що обумовлює безпосередній контакт працівників з цим металом та його сполуками.

В умовах видобування та використання гафній у вигляді дрібнодисперсного пилу темно-сірого чи чорного кольору, може потрапляти в організм людини при вдиханні, не виключається його контакт зі шкірою та очима. Перенасичення повітря гафнієм та його сполуками може спричинити легке подразнення очей, шкіри та слизових оболонок верхніх дихальних шляхів [2].

За даними літератури у працівників, які знаходились під впливом високих концентрацій пилу гафнію оксиду в умовах його виробництва найбільш типовими є скарги на кашель, задишку при фізичному навантаженні, зниження працездатності та інші симптоми, що характерні для прогресування патології бронхо-легеневої системи (хронічний бронхіт, пневмокніоз, ін), а також скарги на біль в області серця, слабкість, головний біль, та нудоту [3,4].

У дослідженнях інших авторів [5,6] встановлено, що токсичний ефект гафнію проявляється ураженням легенів по типу хронічного пилового бронхіту з подальшим розвитком пневмосклерозу, або первинного пневмокніозу з інтерстиціальним фіброзом легень. Пневмокніоз за симптомами та протіканням подібний до цирконієвого та є доброякісним, без швидкого прогресування та активації процесу, при відсутності вираженої серцево-судинної недостатності. Окрім ураження верхніх дихальних шляхів, гафній може викликати зниження загальної резистентності організму та зниження опірності до інфекцій.

Слід зауважити, що дані з дослідження токсичних властивостей гафнію та його сполук є обмеженими, отже, встановлення особливостей токсичної дії з метою попередження несприятливого впливу на здоров'я працюючих є важливим завданням для профілактичної токсикології.

Метою роботи було дослідження

цитотоксичної дії гафнію металевого та гафнію оксиду на клітини легенів людини лінії А-549 та перитонеальні макрофаги щурів.

Матеріал та методи дослідження

Об'єктом дослідження були колоїдні розчини гафнію металевого та гафнію оксиду, отримані від Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Дослідження виконані на клітинах лінії А-549, які є епітеліальними клітинами, що виділені з аденокарциноми легенів людини. Дана клітинна лінія використовується як *in vitro* модель для вивчення токсичності різних речовин для легенів, а також генотоксичності екологічних мутагенів та канцерогенів. Клітини лінії А-549 були отримані з клітинного банку Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України.

Під час дослідження клітини культивували у поживному середовищі DMEM з вмістом 10 % ЕТС, 2 мМ L-глутаміну і 40 мкг/мл сульфату гентаміцину в зволоженій атмосфері з 5 % CO₂ при 37°C. Заміну середовища проводили кожні 2 доби. Оцінку цитотоксичної дії проводили за умови наявності не менше 90 % живих клітин. Колоїдні розчини гафнію металевого та гафнію оксиду досліджували у діапазоні концентрацій за металом (5,0 мг/мл, 2,5 мг/мл, 1,25 мг/мл, 0,63 мг/мл). Розчини готували на бідистильованій воді і потім додавали до поживного середовища для інкубації клітин. Кожну концентрацію досліджували в 3 паралелях. Під час досліду суспензію клітин у концентрації 1x10⁵ клітин/мл вносили по 100 мкл у лунки 96-лункового планшета (вихід — 1x10⁴ клітин на лунку), інкубували 24 год. У термостаті з 5 % CO₂ при 37°C для адгезії клітин та утворення моношару. Далі у кожную дослідну лунку вносили по 100 мкл відповідного розведення препарату, викорис-

товуючи не менше 3 паралелей на кожне розведення. У контрольні лунки вносили по 100 мкл середовища DMEM. Планшети інкубували у термостаті з 5 % CO₂ при 37° С 24 год. Після експозиції із кожної лунки обережно відбирали середовище, промивали клітини внесенням 150 мкл теплового буферного розчину. Цитотоксичність гафнію металевого та гафнію оксиду оцінювали за допомогою загальноновизнаних тестів: МТТ-тест (оцінка активності дихальних ферментів мітохондрій з метилтетразолієм); NR-тесту (визначення цілісності мембран лізосом за поглинанням барвника нейтрального червоного) [7].

Принцип МТТ-тесту заснований на здатності ферменту сукцинатдегідрогенази мітохондріальної мембрани клітин відновлювати жовту сіль 3-[4,5-діметилтіазол-2-іл]-2,5-діфенілтетразолію бромід (МТТ) до кристалів формазану фіолетового кольору, що накопичуються в результаті цієї реакції у цитоплазмі живих клітин. Таким чином, за інтенсивністю накопичення кристалів формазану в цитоплазмі можна судити про рівень мітохондріального дихання клітини, що є показником її функціональної активності та життєздатності. Кількість утвореного формазану у клітинному моношарі пропорційно наявній кількості живих клітин. Для виконання МТТ-тесту в кожну лунку вносили по 10 мкл розчину МТТ та інкубували 3 год. в термостаті з 5 % CO₂ при 37° С, потім планшет центрифугували протягом 5 хв. при швидкості 1500 об/хв., видаляли з лунок надосадову рідину та додавали у кожну лунку по 50 мкл диметилсульфоксиду (DMCO, Sigma) для розчинення кристалів формазану, витримували при кімнатній температурі 30 хв. Після визначали оптичну густину вмісту контрольних і дослідних лунок при довжині хвилі 540 нм за допомогою мультилункового спектрофотометра ІФА-рідера Sunrise Tecan (Австрія) [7].

Оцінку інтенсивності процесів ак-

тивного мембранного перенесення злізосомальних ферментів здійснювали за адсорбцією барвника нейтрального червоного (NR-тест). Метод ґрунтується на здатності живих клітин поглинати та накопичувати вітальний барвник нейтральний червоний у лізосомах. Під час дослідів до кожної контрольної і дослідної лунки додавали по 100 мкл робочого розчину нейтрального червоного та інкубували протягом 3-х год. в термостаті з 5 % CO₂ при 37° С. Після інкубації видаляли робочий розчин нейтрального червоного та промивали лунки додаванням 150 мкл фосфатного буферу. Після видалення буферного розчину до лунок додавали по 150 мкл екстрагуючого розчину і обережно струшували планшет протягом 10 хв. (на планшетному шейкері). Нейтральний червоний екстрагується з клітин, забарвлюючи розчин. Визначали оптичну густину вмісту лунок при довжині хвилі 540 нм за допомогою мультилункового спектрофотометра ІФА-рідера (Sunrise Tecan, Австрія) [7].

Визначення кількості життєздатних клітин в описаних вище методах проводили за формулою: $KЖК = \frac{ОГ_{дк}}{ОГ_{кк}} \times 100 \%$, де:

КЖК- кількість життєздатних клітин,

ОГ_{кк} — оптична густина в лунках з контрольними клітинами,

ОГ_{дк} — оптична густина в лунках з дослідними клітинами.

Для обрахунку цитотоксичних концентрацій використовували пробіт-аналіз за допомогою статистичної програми STATISTICA-6 [8].

У нашому дослідженні в якості тест-об'єкту також були обрані перитонеальні макрофаги інтактних щурів лінії Вістар. Для їх отримання наркотизованій етаміналом натрію тварині в перитонеальну порожнину вводили 5 мл середовища для вимивання клітин. Виділену суспензію клітин ексудату перитонеаль-

ної порожнини центрифугували при 1500 об/хв 10 хв, потім відбирали надосадову рідину, еритроцити лізували додаванням 1 мл дистильованої води на 15 секунд з ретельним перемішуванням. Сольовий баланс розчину відновлювали додаванням 1 мл ФСБ та седовища DMEM. Кількість клітин підраховували в камері Горяєва і доводили концентрацію до $3-5 \times 10^6$ клітин/мл, які висівали у плоскодонний 96-лунковий планшет і залишали на 24 год. для формування моношару. Після інкубації макрофагів з гафнієм металевим та гафнію оксидом визначали їхню здатність до продукції активних форм кисню (респіраторного вибуху) в тесті з нітросинім тетразолієм (НСТ) [9].

Статистичний аналіз отриманих даних виконано з використанням програми Microsoft Office Excel 2003 (S/N 74017-40-000010-57409), де розраховували середнє арифметичне (M), середнє відхилення (y), похибку середнього арифметичного (m). Відмінність показників реєстрували з урахуванням t критерію Ст'юдента та вірогідної різниці одержаних результатів (P d" 0,05).

Результати дослідження

Результати з оцінки цитотоксичної дії гафнію металевого та гафнію оксиду на культурі клітин лінії А- 549 представлені в таблиці. Встановлено, що більш виразну цитотоксичну дію проявляв гафній металевий. За даними МТТ-тесту інкубація клітин з гафнієм металевим в усіх досліджуваних дозах (5,0; 2,5; 1,25 і 0,63 мг/мл) пригнічувала активність дихальних ферментів мітохондрій клітин на (20,0 %, 9,0 %, 6,0 % і 3,0 %). При додаванні гафнію оксиду в середовище культивування клітин А-549 активність дихальних ферментів мітохондрій знижувалась тільки при дозі 5,0 і 2,5 мг/мл (на 9,0 % і 6,0 %). У найменшій концентрації 0,63 мг/мл гафнію оксид стимулював активність дихальних ферментів мітохондрій клітин А-549 (на 20,0 %) (табл.).

Як видно з даних, представлених в таблиці, гафній металевий проявляв більшу цитотоксичну активність і за результатами НК-тесту. Після інкубації клітин А-549 з гафнієм металевим активність мембранного перенесення знижувалась в залежності від дози його

вмісту у середовищі (на 23,0 %, 18,0 %, 14,0 % і 8,0 % відповідно). Додавання до культури клітин А-549 гафнію оксиду сприяло підвищенню показника НК-тесту (на 39,0 %, 32,0 %, 23,0 % і 15,0 %), що може вказувати вказує на його стимулюючу дію.

Досліди на перитонеальних макрофагах інтактних щурів дозволили встановити, що гафній металевий зі збільшенням його

Таблиця

Цитотоксична активність гафнію металевого та гафнію оксиду по відношенню до клітин легенів лінії А-549 через 24 години після інкубації в умовах in vitro

Концентрація гафнію в колоїдному розчині, мг/мл	Чисельність життєздатних клітин, %	
	МТТ-тест	НК-тест
Гафній металевий		
0,63	97,75 ± 4,94	92,15 ± 0,32
1,25	94,25 ± 2,28	86,48 ± 3,11
2,50	91,17 ± 8,08	82,60 ± 1,52*
5,00	80,13 ± 5,18*	77,21 ± 5,27*
Гафнію оксид		
0,63	120,27 ± 9,15	139,19 ± 1,76
1,25	101,97 ± 1,86	132,68 ± 4,23
2,50	94,39 ± 7,44*	123,47 ± 0,25*
5,00	91,25 ± 3,57*	115,66 ± 0,03*

Примітка. * — позначена достовірна відмінність (p < 0,05) показників порівняно з лунками з найменшою концентрацією гафнію (0,63 мг/мл).

концентрації в середовищі культивування пригнічував кисень активуючу активність фагоцитів, отже їх бактерицидну здатність (на 23,0 %, 18,0 %, 17,0 % і 8,0 %). Інкубація макрофагів з гафнію оксидом при всіх концентраціях (5,0; 2,5; 1,25 і 0,63 мг/мл) стимулювала утворення реактивних форм кисню в дослідних лунках порівняно з контрольними (на 15,0 %, 22,0 %, 26,0 %, 23,0 %, $p < 0,05$ відповідно) (рис.).

Оскільки фагоцитоз макрофагів є однією з найважливіших реакцій, що забезпечує як природну резистентність організму (неспецифічний імунітет), так і презентацію антигену імунокомпетентним клітинам для розвитку специфічної імунної відповіді, можна припустити, що порушення фагоцитарної активності макрофагів, зокрема стимуляція утворення активних форм кисню, за впливу гафнію та його оксиду може призвести до розвитку запалення та патологічних реакцій в організмі [10].

Отримані дані експериментальних досліджень на культурі клітин легенів лінії A-549 та макрофагах щурів дозволяють дійти наступних висновків:

Висновки

1. Гафній металевий при додаванні до клітин легенів лінії A-549 за даними МТТ і НК тестів та до перитонеальних макрофагів щурів в НСТ-тесті проявляв помірну дозозалежну цитотоксичну дію.
2. Гафнію оксид після інкубації з клітинами A-549 виявляв токсичну дію, стимулював проліферацію клітин, активність дихальних ферментів мітохондрій та поглинання лізосомами барвника нейтрального червоно-

Рис. Активність перитонеальних макрофагів щурів Вістар після 24 год. інкубації з гафнієм металевим та гафнію оксидом *in vitro* (НСТ-тест, %).

го, а також утворення реактивних форм кисню в перитонеальних макрофагах щурів, що може вказувати на його потенційну прозапальну дію.

3. Отримані результати дослідження можуть вказувати на потенційний негативний вплив гафнію металевого та гафнію оксиду на клітини легенів, а також клітини природного імунітету — макрофаги. Отже, можна припустити, що легені є органами мішенями несприятливого впливу гафнію на організм людини. Це припущення потребує подальшого дослідження з вивчення токсичних властивостей цього металу в експерименті та оцінки ризику для здоров'я людини.

Інформація щодо джерел фінансування дослідження

Дослідження виконано за темою: «Дослідження механізмів кардіо-вазотоксичної дії наночастинок важких металів (до проблеми біобезпеки наноматеріалів) № Держреєстрації 0119U100182.

Література

1. Гафний // Химическая энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. И. Л. Кнунянц. -М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1: А — Дарзана. — С. 504. — 623 с. ISBN 5-85270-008-8.
2. Вредные вещества. Неорганические соединения элементов I-IV. Справочник п/р

- В.А. Филова. Л. — Химия. ЛО, 1988. — С. 452.
3. Chemical properties of hafnium — Health effects of hafnium - Environmental effects of hafnium <https://www.lenntech.com/periodic/elements/hf.htmz6lGrqnEdz>
 4. Benson, J. M.. Safety consideration when handling metal powders //The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy., 2012. — Vol. 112. — P.1-13.
 5. Гафній Карта даних небезпечного фактора № 498, Державний реєстр небезпечних факторів. Сертифікат державної реєстрації № B001542, 2017. — 8с.
 6. Гафній (IV) оксид. Карта даних небезпечного фактора № 498, Сертифікат державної реєстрації № B001541, 2017. — 7 с.
 7. Трахтенберг І.М., Ульберг З.Р., Чекман І.С., Дмитруха Н.М. та ін. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів. Методичні рекомендації, Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 8 від 26.09.2013. — 108 с.
 8. Проzorovsky V.B. Использование наименьших квадратов для пробит-анализа кривых летальности // Фармакология и токсикология, 1962. — №1. — С. 115-120.
 9. Трахтенберг І.М., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К., Дибкова С.М., Козлов К.П., Лагутіна О.С., Легкоступ Л.А. Оцінка безпечності наночастинок металів у модельних дослідях in vitro. Методичні рекомендації. Видано «Поліграфічні послуги», Київ, 2021. — 45 с.
 10. Иммунология: Практикум / Е.У. Пастер, В.В. Овод, В.К. Позур, Н.Е. Віхоть. К.: Вища шк., 1989. — 304 с.
 3. Chemical properties of hafnium - Health effects of hafnium - Environmental effects of hafnium <https://www.lenntech.com/periodic/elements/hf.htmz6lGrqnEdz>
 4. Benson, J. M.. Safety consideration when handling metal powders // The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy., 2012. — Vol. 112. - P.1-13.
 5. Hafniy Map of data of the unsafe factor No. 498, Sovereign register of unsafe factors. State registration certificate No. B001542, 2017. - 8с.
 6. Hafnium (IV) oxide. Data card of the unsafe factor No. 498, State registration certificate No. B001541, 2017. - 7 p.
 7. Trakhtenberg I.M., Ulberg Z.R., Chekman I.S., Dmitrukha N.M. that in. Assessment of the safety of medicinal nanopreparations. Methodological recommendations, Approved at the meeting of the Scientific and Expert Council for the sake of the Sovereign Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, protocol No. 8 of 26.09.2013. — 108 p.
 8. Prozorovsky V.B. Using Least Squares for Probit Analysis of Mortality Curves // Pharmamakology and Toxicology, 1962. — No. 1. — S. 115-120.
 9. Trakhtenberg I.M., Dmitrukha N.M., Korolenko T.K., Dibkova S.M., Kozlov K.P., Lagutina O.S., Legkostup L.A. Evaluation of the safety of metal nanoparticles in model scales in vitro. Methodical recommendations. Vidano "Polygraphic services", Kiev, 2021. — 45 s.
 10. Immunology: Workshop / E.U. Pasteur, V.V. Gadfly, V.K. Pozur, N.E. Vihot. K.: Vishcha school, 1989. — 304 p.

References

1. Hafnium // Chemical Encyclopedia: in 5 volumes / Ch. ed. I. L. Knunyants. -M.: Soviet Encyclopedia, 1988. - Т. 1: А - Darzana - S. 504. - 623 p. ISBN 5-85270-008-8.
2. Harmful substances. Inorganic compounds of elements I-IV. Reference book by V.A. Filov. L. - Chemistry. LO, 1988. - S. 452.

*Вперше надійшла до редакції 29.05.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*